

Pipeline de Diseño Iterativo con Visualización Inmersiva aplicado al Prototipado de un Rover Didáctico

Iterative Design Pipeline with Immersive Visualization applied to Educational Rover Prototyping

José Andrés Zuluaga-Ramírez¹, Sebastián Betancur-Piedrahita¹, León Jaime Restrepo-Quirós¹

¹ Institución Universitaria de Envigado, Envigado, Colombia.
jazuluagar@correo.iue.edu.com, sbetancurp@correo.iue.edu.co, ljrestrepoq@correo.iue.edu.co

Resumen. La integración de metodologías activas y tecnologías mediadoras en la educación se ha convertido en un foco de investigación por su potencial para enriquecer la enseñanza y el aprendizaje. Estas estrategias buscan involucrar más a los estudiantes en el aprendizaje basado en proyectos, fomentando habilidades prácticas en su formación profesional y contribuyendo al aprendizaje constructivista. Sin embargo, existe una carencia de documentación científica sobre la implementación práctica de estas metodologías en proyectos de ingeniería aplicada en la educación superior, lo que limita la capacidad de replicar y mejorar dichas prácticas.

Esta investigación se centró en la implementación de un flujo de trabajo de diseño iterativo con herramientas tecnológicas mediadoras en el desarrollo del prototipo de Rover didáctico. Utilizando un enfoque flexible basado en metodologías de prototipado e innovación, el proyecto siguió cinco etapas: análisis de documentación, ideación inmersiva mediante bocetado espacial en Realidad Virtual, definición del concepto, diseño detallado mediante modelado poligonal y paramétrico, construcción del prototipo y prueba piloto. Este Rover didáctico tuvo como punto de partida la arquitectura del Rover ExoMy de la Agencia Espacial Europea (ESA). El diseño resultante duplica la escala del referente, cuenta con un sistema de tracción optimizado y la metodología utilizada permitió a los estudiantes articular la exploración formal creativa con el rigor de la ingeniería en un proyecto real y colaborativo.

Esta experiencia sugiere que la incorporación de herramientas de visualización avanzada favorece la reducción de la barrera de abstracción espacial, facilita el aprendizaje activo y contribuye a la maduración del criterio técnico de los estudiantes. La documentación de esta experiencia proporciona un marco de referencia que podría guiar la implementación de estrategias de diseño digital en otros contextos educativos

Palabras Clave: Rover, Diseño Iterativo, Educación Tecnológica, Visualización Inmersiva, Modelado 3D, Fabricación Digital.

Abstract. The integration of active methodologies and mediating technologies in education has become a research focus due to their potential to enrich teaching and learning. These strategies aim to engage students in project-based learning, fostering practical skills in their professional training and contributing to constructivist learning. However, there is a lack of scientific documentation on the practical implementation of these methodologies in applied engineering projects within higher education, which limits the replicability and improvement of such practices.

This research focused on the implementation of an iterative design workflow with mediating technological tools in the development of an educational Rover prototype. Using a flexible approach based on prototyping and innovation methodologies, the project followed five stages: documentation analysis, immersive ideation via spatial sketching in Virtual Reality, concept definition, detailed design using polygonal and parametric modeling, prototype construction, and pilot testing. This educational Rover was based on the architecture of the ExoMy Rover from the European Space Agency (ESA). The resulting design doubles the scale of the reference, features an optimized triple-bogie traction system, and the methodology allowed students to articulate creative formal exploration with engineering rigor in a real, collaborative project.

This experience suggests that the incorporation of advanced visualization tools favors the reduction of the spatial abstraction barrier, facilitates active learning, and contributes to the maturation of students' technical judgment. The documentation of this experience provides a framework to guide the implementation of digital design strategies in other educational contexts.

Keywords: Rover, Iterative Design, Technological Education, Immersive Visualization, 3D Modeling, Digital Fabrication.

1 Introducción

La transición hacia la cuarta revolución industrial, se caracteriza por la incorporación de tecnologías digitales y sistemas ciberfísicos en los procesos productivos y empresariales. Este desarrollo implica una evolución en las competencias profesionales requeridas, demandando perfiles más holísticos que integren competencias digitales y habilidades de desarrollo personal [1]. Sin embargo, se ha identificado una brecha entre la teoría pedagógica contemporánea, y su implementación práctica dentro de los sistemas educativos. [2, 3] este escenario cobra aún más importancia frente a la brecha persistente entre el avance tecnológico y su adopción efectiva en los entornos educativos [4]. La necesidad de una infraestructura educativa que soporte la innovación tecnológica, de un desarrollo profesional continuo para los docentes [5, 6], y la implementación de políticas institucionales que promuevan y faciliten la adopción de estrategias de aprendizaje activo [7], son pasos esenciales para superar estos retos.

Se ha identificado que estudiantes de ingeniería a menudo enfrentan dificultades para desarrollar habilidades computacionales y pensamiento crítico [5]. A estas barreras tradicionales se suman los desafíos de la visualización espacial, una competencia cada vez

más crítica ante la rápida evolución de las herramientas de diseño. Paralelamente, la industria contemporánea demanda perfiles híbridos capaces de operar en la intersección entre la ingeniería rigurosa y el diseño digital [1]. La rápida evolución de la tecnología y las competencias requeridas por la industria contemporánea presentan desafíos complejos en el ámbito educativo y de capital humano. Estos desafíos pueden abordarse, en parte, mediante el pensamiento creativo [8–14] y la implementación de metodologías activas de enseñanza aprendizaje [4, 5, 15, 16]. En este contexto, la adopción de pipelines de trabajo iterativos que integren la sensibilidad formal con la validación funcional sirve como un vehículo ideal [17], no solo para la enseñanza de conceptos técnicos, sino como una herramienta mediadora para involucrar a los estudiantes en el ciclo completo de diseño y validación de producto.

Diversas metodologías se utilizan gestionar procesos de desarrollo, investigación, creación e innovación. Estas metodologías abarcan desde enfoques flexibles hasta aquellos altamente estructurados como se compara en la tabla 1.

Tabla 1. Tabla comparativa de metodologías de desarrollo, investigación, creación e innovación.

Metodología	Características	Fases/Etapas
Design Thinking [18, 19]	Método centrado en el usuario para resolver problemas.	Empatizar, Definir, Idear, Prototipar, Probar
Agile [20]	Metodología iterativa y incremental para la gestión de proyectos, especialmente en desarrollo de software.	Planificación, Ejecución, Revisión, Ajuste
Lean Startup [21]	Enfoque para desarrollar productos y negocios mediante la experimentación y el aprendizaje validado.	Crear, Medir, Aprender
Prototype for X [22]	Metodología de prototipado que se centra en la iteración y la participación del usuario.	Definición de requisitos, Diseño, Prototipado, Evaluación, Refinamiento.
Etapas de Diseño de Producto [23, 24]	Metodología lineal y secuencial para el diseño y desarrollo de productos.	Identificación del problema, Generación de conceptos, Diseño preliminar, Diseño detallado, Pruebas, Producción.
Engineering Design Process [12]	Proceso sistemático para generar soluciones y estrategias para problemas de ingeniería.	Identificación del problema, Investigación, Conceptualización, Prototipo, Pruebas, Implementación, Evaluación.

Space Mission Analysis and Design [25]	Proceso detallado para el diseño de misiones espaciales, considerando viabilidad técnica y económica.	Generación de requisitos, Exploración de conceptos, Desarrollo detallado.
Waterfall [26]	Metodología secuencial y lineal para la gestión de proyectos, especialmente en desarrollo de software.	Requisitos, Diseño, Implementación, Verificación, Mantenimiento.
Technology Readiness Levels [27]	Marco que evalúa la madurez de una tecnología desde la investigación hasta su implementación operacional.	Nueve niveles que van desde la investigación básica hasta la implementación en un sistema operacional.
Human Readiness Levels [27]	Integración del desarrollo de capacidades humanas en la adopción de nuevas tecnologías.	Nueve niveles que van desde la formación básica hasta la competencia operacional

Varias de estas metodologías comparten principios con enfoques estructurados pero flexibles, centrados en el usuario y en la colaboración, con un énfasis en la iteración continua y la validación. Estos elementos son esenciales para el desarrollo de productos en contextos tecnológicos actuales. Para este proyecto se adaptaron estos principios con un enfoque pedagógico, con el objetivo de involucrar a estudiantes pertenecientes a grupos de formación en investigación de la Institución Universitaria de Envigado en la implementación de un flujo de trabajo de diseño híbrido para el desarrollo de un robot de exploración didáctico tipo Rover.

A diferencia de estudios previos centrados estrictamente en la validación mecatrónica del hardware como el referente ExoMy de la ESA[28], este trabajo se enfoca en documentar la experiencia formativa durante el proceso de rediseño. Se busca compartir cómo la integración de herramientas de visualización inmersiva y modelado digital puede enriquecer la práctica docente en ingeniería, más allá del artefacto final.

2 metodología

Para el desarrollo del prototipo de Rover didáctico, se adoptó una metodología híbrida que combina principios de Diseño Iterativo y prototipado rápido. El enfoque se centró tanto en la creación de un producto tecnológico funcional como en la participación activa de los estudiantes pertenecientes a los grupos de formación en investigación. El proceso constó de cinco etapas: análisis de documentación, ideación inmersiva, definición del concepto, diseño detallado, construcción del prototipo y validación.

Fig. 1. A Etapas de la Metodología para el Desarrollo del Rover Didáctico.

2.1 Etapa de análisis de documentación y Nivelación Técnica

Para esta etapa se tomó como punto de partida el diseño del Rover ExoMy de bajo costo, desarrollado por ESA. [28] La accesibilidad a su documentación de código abierto[29] permitió su personalización. Se realizó un análisis técnico de los planos y archivos CAD. Dado que el grupo contaba con niveles de experiencia heterogéneos, se implementó una estrategia de nivelación utilizando Tinkercad. Esta herramienta web, por su baja curva de aprendizaje [30, 31], permitió que los estudiantes sin experiencia previa en CAD deconstruyeran y analizaran los componentes mecánicos del Rover (Figura 2b). Esta actividad facilitó la comprensión de la lógica de ensamblaje antes de abordar herramientas de mayor complejidad.

Fig. 2. a) Análisis colaborativo de la documentación técnica del referente ExoMy; b) Exploración morfológica y deconstrucción de componentes mecánicos mediante estrategia de nivelación en Tinkercad.

2.2 Etapa de Ideación (Bocetado Espacial)

La ideación es una etapa que permite a los equipos, identificar problemas, explorar soluciones potenciales y refinar los conceptos iniciales [17]. En esta etapa, la realidad virtual (RV) puede ser una herramienta beneficiosa, ya que facilita la visualización y manipulación de ideas en un entorno tridimensional. Se ha observado también que la RV puede reducir los tiempos en procesos de desarrollo y mejorar la motivación y creatividad de los estudiantes[32]. Además, la integración de estas tecnologías en la educación podría aportar beneficios significativos en la comprensión de conceptos espaciales, especialmente en campos técnicos como el diseño y la física[33, 34].

Para la implementación práctica, se utilizaron visores Meta Quest 2 y la aplicación Gravity Sketch, herramientas que permitieron a los usuarios realizar bocetado espacial (Spatial Sketching) de manera intuitiva. Esta actividad facilitó a los estudiantes entender y manipular la complejidad volumétrica del diseño, superando las limitaciones de abstracción propias de los entornos bidimensionales o del software CAD tradicional en etapas tempranas. En la Figura 3b, se evidencia el uso de estas herramientas para la exploración formal de las ruedas del Rover.

Fig. 3. a) Inmersión inicial en el entorno de bocetado espacial (Gravity Sketch); b) Exploración volumétrica y validación de escala para el rediseño de las ruedas del Rover en Realidad Virtual.

2.3 Etapa de Definición del concepto

Como parte del ejercicio de desarrollo, el grupo de trabajo definió varios ajustes al diseño original para adaptarlo a los objetivos del proyecto. La modificación principal consistió en aumentar las dimensiones del chasis a aproximadamente el doble del volumen del referente. Esta decisión implicó extender las dimensiones del sistema de suspensión triple-bogie para corresponder con el nuevo tamaño del cuerpo. Asimismo, se sustituyeron las ruedas originales por un diseño personalizado, optimizado específicamente para mejorar la tracción y adaptación en terrenos arenosos.

Adicionalmente, se optó por reubicar la cámara principal en el frente del chasis y se modificó la carcasa superior para incluir puntos de anclaje, pensando en la futura integración de accesorios como el brazo robótico. Durante este proceso, se buscó mantener siempre la simplicidad necesaria para que el diseño siguiera siendo viable de fabricar con las impresoras 3D disponibles en el laboratorio.

2.4 Etapa de Diseño Detallado

Para la etapa de diseño y prototipado virtual, se estableció un flujo de trabajo híbrido diseñado específicamente para gestionar la heterogeneidad técnica del grupo. Dado que los participantes poseían niveles de experiencia variados en distintos entornos de software, se requería una metodología que integrara estas competencias sin imponer una curva de aprendizaje restrictiva en una sola herramienta.

Se optó por Onshape como plataforma central (Hub) debido a su capacidad para garantizar la interoperabilidad. Esta elección permitió capitalizar los conocimientos previos del equipo: mientras que los integrantes con mayor destreza en modelado

artístico utilizaron Autodesk 3ds Max y técnicas de modelado poligonal (Hard Surface) para resolver la morfología compleja de las ruedas y el chasis con agilidad, aquellos con formación ingenieril gestionaron los componentes mecánicos heredados del diseño original del ExoMy [28] en entornos paramétricos tradicionales. Posteriormente, todos los modelos fueron centralizados en Onshape para su validación dimensional.

Esta flexibilidad fue estratégica, ya que permitió que cada integrante contribuyera desde su fortaleza técnica, eliminando las barreras de formato y facilitando una colaboración fluida. Onshape proporcionó además un entorno integral para la gestión del proyecto; las herramientas de comunicación asincrónica (chat, anotaciones sobre el modelo y adjuntos) dinamizaron la retroalimentación técnica, como se observa en la Figura 4a. Asimismo, su sistema de control de versiones automatizado (Figura 4c) fue fundamental para mantener la trazabilidad organizada de las iteraciones en un equipo multidisciplinario. Finalmente, se integró al ensamblaje el modelo digital del brazo robótico EEZYbotARM Mk2 [35] para validar el volumen operativo del conjunto.

Fig. 4. a) Interacción técnica sobre la fabricación de las ruedas en la interfaz colaborativa; b) Modelo consolidado para manufactura tras el ciclo iterativo; c) Trazabilidad histórica y control de versiones en Onshape.

2.5 Etapa de fabricación y Construcción del Prototipo

Durante esta etapa, los estudiantes participaron en la fabricación y ensamblaje del prototipo del Rover didáctico, aplicando conocimientos teóricos en un contexto práctico. Este proceso se basó en el diseño documentado en el estudio de Voellmy y Ehrhardt (2020), que detalla la arquitectura del sistema electrónico y de software del ExoMy [28].

Para la manufactura de las piezas, se utilizó la tecnología de impresión 3D mediante Modelado por Deposición Fundida (FDM). Se seleccionó filamento PLA para los componentes estructurales del chasis debido a su rigidez, y PET-G para las ruedas y

eslabones de suspensión, aprovechando su mayor resistencia al impacto y flexibilidad térmica. Los modelos optimizados en la fase anterior fueron fabricados utilizando una impresora Flashforge Adventurer 4 (volumen de 220 x 200 x 250 mm), garantizando la integridad dimensional requerida para el ensamblaje.

Fig. 5. a) Proceso de manufactura aditiva de los componentes estructurales; b) Ensamble colaborativo e integración electromecánica del prototipo.

Arquitectura del Sistema, Montaje y Configuración. La microcomputadora Raspberry Pi actúa como el núcleo de procesamiento central. Esta interactúa con una placa Adafruit 16-Channel PWM, la cual gestiona las señales para controlar simultáneamente los 16 servomotores Hitec encargados de la dirección y locomoción. El sistema energético consta de tres baterías Li-ion de 5000mAh en serie (3S), suministrando 11.1V, los cuales son regulados mediante convertidores DC/DC para entregar 5V a la lógica (Raspberry Pi) y 6V a los actuadores. Adicionalmente, se integró el módulo de cámara Raspberry Pi v2.1, habilitando la teleoperación remota y sentando las bases para futuras aplicaciones de visión artificial.

En cuanto al software, se desplegó un entorno basado en ROS (Robot Operating System) sobre un contenedor Docker con Ubuntu. Esta arquitectura de software asegura la portabilidad y estabilidad del código de control, independientemente de la versión de hardware utilizada. Finalmente, se ejecutaron los scripts de configuración para el mapeo y calibración fina de los motores de tracción y dirección.

Fig. 6. a) Integración de la arquitectura electromecánica y sistemas de control; b) Prototipo físico consolidado para la validación operativa en campo

2.6 Etapa de Prueba Piloto

Se realizaron pruebas para evaluar la tracción y estabilidad del prototipo del Rover didáctico; para esto se seleccionó un área con condiciones de terreno arenoso. Esta selección permitió simular escenarios prácticos donde el Rover podría ser utilizado. Se realizaron pruebas básicas de funcionamiento donde el Rover ejecutó maniobras de desplazamiento, teleoperado con el gamepad inalámbrico F710. Estas pruebas incluyeron la navegación a través del terreno arenoso y la evaluación de la respuesta de los motores y ruedas en estas condiciones. Las pruebas fueron documentadas mediante grabaciones de video, permitiendo un análisis inicial del rendimiento del Rover didáctico.

Fig. 7. Validación operativa en terreno arenoso. Ver video de pruebas en QR o en: <https://youtu.be/7Vj8Lb5f2Wg>

2.7 Resultados

La implementación de la metodología arrojó resultados tangibles en dos dimensiones complementarias: la validación técnica del artefacto desarrollado y el impacto cualitativo en el proceso de formación.

Validación Técnica del Prototipo: Se logró la materialización exitosa de un Rover funcional a escala 2:1 respecto al referente ExoMy original. El prototipo final presenta dimensiones de 602 x 365 x 400 mm y un peso total de 11.5 kg. El rediseño del sistema de suspensión triple-bogie y la optimización de las ruedas demostraron estabilidad mecánica en terreno irregular. Asimismo, la integración del brazo robótico EEZYbotARM Mk2 validó la capacidad de carga del chasis escalado. La operatividad del sistema de tracción y la estabilidad del chasis se validaron en un entorno real; el registro de estas maniobras y el desempeño del Rover en funcionamiento se encuentran documentados en el material videográfico complementario (Ver Código QR en Figura 7).

Impacto de la Estrategia Metodológica. En el ámbito educativo, la triangulación de herramientas facilitó la apropiación tecnológica. Se observó que el uso de bocetado inmersivo (Gravity Sketch) redujo la barrera de entrada para la comprensión espacial, permitiendo que los estudiantes transitaran fluidamente hacia entornos de ingeniería más complejos. La participación activa en el rediseño de componentes, pasando de la modificación básica en Tinkercad al modelado poligonal, modelado paramétrico y creación de ensamblajes funcionales en Onshape, evidenció un incremento en el interés y la autonomía técnica del grupo, perfilando el flujo de trabajo híbrido como un enfoque complementario para la enseñanza de ingeniería aplicada

2.8 Conclusiones

La sistematización de esta experiencia permite validar una propuesta metodológica que busca complementar y enriquecer los procesos tradicionales de formación en ingeniería. Las conclusiones se estructuran en tres dimensiones clave:

Diferenciación a través de la Conceptualización Inmersiva: La principal distinción de esta metodología frente a los enfoques lineales radica en la reducción de la barrera de abstracción. Sin pretender sustituir el rigor paramétrico, esta propuesta valida una etapa previa de exploración espacial intuitiva que actúa como soporte al cálculo ingenieril. La integración de tecnologías inmersivas particularmente el bocetado en Gravity Sketch mediante visores Meta Quest 2 permitió a los estudiantes percibir la escala, el volumen y la ergonomía del diseño de manera tangible antes de su definición técnica. Tal como se esquematiza en los bucles de retroalimentación de la Figura 1, esta capacidad de "visualizar para comprender" facilitó una validación temprana de conceptos, lo cual sugiere que la experiencia espacial puede actuar como un andamiaje cognitivo crítico para mejorar la toma de decisiones

Onshape como Hub de Colaboración y Trazabilidad: Se validó la eficacia de utilizar Onshape como eje centralizador (Hub). Su implementación fue estratégica para capitalizar los conocimientos previos de los integrantes en distintos ecosistemas de software (desde Autodesk 3ds Max hasta SolidWorks), permitiendo una convergencia técnica fluida. La plataforma posibilitó la integración de la morfología compleja con los componentes heredados y modificados del modelo original ExoMy, facilitando la validación de ensamblajes mecánicos funcionales. Asimismo, la posibilidad de realizar anotaciones y discusiones sobre el modelo dinamizó la comunicación del equipo. Este entorno resultó ideal para gestionar la evolución del producto, ya que su sistema de

control de versiones aseguró una trazabilidad organizada durante todas las iteraciones del diseño.

Maduración del Criterio Técnico y Autonomía: Desde una perspectiva pedagógica, la metodología propició escenarios para que los estudiantes transitaran hacia niveles de mayor complejidad cognitiva según la Taxonomía de Bloom. El uso de herramientas de andamiaje como la Realidad Virtual permitió afianzar las fases de Comprensión y Aplicación, facilitando el tránsito hacia las fases de Análisis y Creación exigidas por el software profesional. La resolución de retos tangibles de manufactura impulsó esta evolución, marcando el paso desde una dependencia instruccional hacia la autonomía técnica, validando el modelo como un motor para el desarrollo de competencias en ingeniería aplicada.

2.9 Recomendaciones y Trabajo Futuro

Finalmente, este trabajo busca incitar a la exploración de rutas pedagógicas que complementen la educación tradicional. Se invita a la comunidad académica a considerar los grupos de formación en investigación como escenarios idóneos para fomentar una apropiación consciente de la tecnología. Se sugiere propender por un enfoque donde los medios digitales actúen como amplificadores que faciliten la maduración del criterio técnico, situando al estudiante como el orquestador activo del proceso. Si bien este estudio expone el valor cualitativo de dicha experiencia, se extiende la invitación a desarrollar futuras investigaciones de corte cuantitativo, cuyos resultados permitan complementar estos hallazgos y ofrecer una visión integral sobre el impacto real de estas herramientas tecnológicas en la formación universitaria.

Referencias

1. Kipper, L.M., Iepsen, S., Dal Forno, A.J., Frozza, R., Furstenu, L., Agnes, J., Cosul, D.: Scientific mapping to identify competencies required by industry 4.0. *Technology in Society*. 64, 101454 (2021). <https://doi.org/10.1016/j.tech-soc.2020.101454>.
2. Kritt, D., Budwig, N.: The Future of Constructivist Education. *Human Development*. 66, 295–309 (2022). <https://doi.org/10.1159/000526275>.
3. Scheer, A., Noweski, C., Meinel, C.: Transforming Constructivist Learning into Action: Design Thinking in Education. *Design and Technology Education*. 17, 8–19 (2012).
4. Palau, R., Campión, R.: Las metodologías activas enriquecidas con tecnología. 5–16 (2021). <https://doi.org/10.17345/ute.2021.1.3269>.
5. Calderon Ribeiro, M.I., Passos, O.M.: A Study on the Active Methodologies Applied to Teaching and Learning Process in the Computing Area. *IEEE Access*. 8, 219083–219097 (2020). <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3036976>.
6. Ješková, Z., Šnajder, L., Guniš, J.: Active learning in STEM education. *J. Phys.: Conf. Ser.* 2715, 012019 (2024). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2715/1/012019>.

7. Apkarian, N., Henderson, C., Stains, M., Raker, J., Johnson, E., Dancy, M.: What really impacts the use of active learning in undergraduate STEM education? Results from a national survey of chemistry, mathematics, and physics instructors. *PLOS ONE*. 16, e0247544 (2021). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247544>.
8. Calavia, M.B., Blanco, T., Casas, R.: Fostering creativity as a problem-solving competence through design: Think-Create-Learn, a tool for teachers. *Thinking Skills and Creativity*. 39, 100761 (2021). <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2020.100761>.
9. Henriksen, D., Richardson, C., Mehta, R.: Design thinking: A creative approach to educational problems of practice. *Thinking Skills and Creativity*. 26, 140–153 (2017). <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2017.10.001>.
10. Steinbeck, R.: El «design thinking» como estrategia de creatividad en la distancia Building Creative Competence in Globally Distributed Courses through Design Thinking. *Comunicar*. 27–35 (2011). <https://doi.org/10.3916/C37-2011-02-02>.
11. Tramonti, M., Dochshanov, A.M., Zhumabayeva, A.S.: Design Thinking as an Auxiliary Tool for Educational Robotics Classes. *Applied Sciences*. 13, 858 (2023). <https://doi.org/10.3390/app13020858>.
12. Bers, M.U., Flannery, L., Kazakoff, E.R., Sullivan, A.: Computational thinking and tinkering: Exploration of an early childhood robotics curriculum. *Computers & Education*. 72, 145–157 (2014). <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.10.020>.
13. Chiu, T.K.F., Chai, C., Williams, P.J., Lin, T.-J.: Teacher Professional Development on Self-Determination Theory-Based Design Thinking in STEM Education. *Educational Technology & Society*. 24, 153–165 (2021).
14. Blikstein, P.: Digital Fabrication and ‘Making’ in Education: The The Democratization of Invention. Presented at the December 31 (2013). <https://doi.org/10.14361/transcript.9783839423820.203>.
15. Bersanette, J.H., Francisco, A.C.D.: Active Learning in the Context of the Teaching/Learning of Computer Programming: A Systematic Review. *JITE:Research*. 20, 201–220 (2021). <https://doi.org/10.28945/4767>.
16. Martínez, P.D.R.E., Amezcua, V. del C.M.: Acercamiento a las metodologías activas de aprendizaje: fases para su implementación a través de TIC’s. *Voces de la educación*. 7, 174–199 (2022).
17. Camburn, B., Viswanathan, V., Linsey, J., Anderson, D., Jensen, D., Crawford, R., Otto, K., Wood, K.: Design prototyping methods: state of the art in strategies, techniques, and guidelines. *Design Science*. 3, e13 (2017). <https://doi.org/10.1017/dsj.2017.10>.
18. Auernhammer, J., Leifer, L., Meinel, C., Roth, B.: A Humanistic and Creative Philosophy of Design. In: Meinel, C. and Leifer, L. (eds.) *Design Thinking Research : Achieving Real Innovation*. pp. 1–15. Springer International Publishing, Cham (2022). https://doi.org/10.1007/978-3-031-09297-8_1.
19. Dorst, K.: The core of ‘design thinking’ and its application. *Design Studies*. 32, 521–532 (2011). <https://doi.org/10.1016/j.destud.2011.07.006>.
20. Serrador, P., Pinto, J.K.: Does Agile work? — A quantitative analysis of agile project success. *International Journal of Project Management*. 33, 1040–1051 (2015). <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2015.01.006>.

21. Blank, S.: Why the Lean Start-Up Changes Everything. *Harvard Business Review*. (2013).
22. Menold, J., Jablokow, K., Simpson, T.: Prototype for X (PFX): A holistic framework for structuring prototyping methods to support engineering design. *Design Studies*. 50, 70–112 (2017). <https://doi.org/10.1016/j.destud.2017.03.001>.
23. Eppinger, S., Ulrich, K.: *Product Design and Development*. McGraw-Hill Education (2015).
24. Giesecke, F.E. ed: In: *Dibujo técnico con gráficas de ingeniería*. pp. 3–18. Pearson (2017).
25. Wertz, J.R., Larson, W.J. eds: *The Space Mission Analysis and Design Process*. In: *Space Mission Analysis and Design*. pp. 1–18. Microcosm Press (1999).
26. Petersen, K., Wohlin, C., Baca, D.: The Waterfall Model in Large-Scale Development. In: Bomarius, F., Oivo, M., Jaring, P., and Abrahamsson, P. (eds.) *Product-Focused Software Process Improvement*. pp. 386–400. Springer, Berlin, Heidelberg (2009). https://doi.org/10.1007/978-3-642-02152-7_29.
27. Salazar, G., Russi-Vigoya, M.N.: Technology Readiness Level as the Foundation of Human Readiness Level. *Ergonomics in Design*. 29, 25–29 (2021). <https://doi.org/10.1177/10648046211020527>.
28. Voellmy, M., Ehrhardt, M.: *ExoMy: A Low Cost 3D Printed Rover*. (2020).
29. esa-prl/ExoMy, <https://github.com/esa-prl/ExoMy>, (2024).
30. Shalannanda, W.: Digital Logic Design Laboratory using Autodesk Tinkercad and Google Classroom. In: *2020 14th International Conference on Telecommunication Systems, Services, and Applications (TSSA)*. pp. 1–5 (2020). <https://doi.org/10.1109/TSSA51342.2020.9310842>.
31. Abburi, R., Praveena, M., Priyakanth, R.: TinkerCad - A Web Based Application for Virtual Labs to help Learners Think, Create and Make. *Journal of Engineering Education Transformations*. 34, 535 (2021). <https://doi.org/10.16920/jeet/2021/v34i0/157209>.
32. Halabi, O.: Immersive virtual reality to enforce teaching in engineering education. *Multimed Tools Appl*. 79, 2987–3004 (2020). <https://doi.org/10.1007/s11042-019-08214-8>.
33. Campos, E., Hidrogo, I., Zavala, G.: Impact of virtual reality use on the teaching and learning of vectors. *Front. Educ.* 7, (2022). <https://doi.org/10.3389/educ.2022.965640>.
34. Joundi, J., Christiaens, Y., Saldien, J., Conradie, P., Marez, L.D.: An Explorative Study Towards Using Vr Sketching as a Tool for Ideation and Prototyping in Product Design. *Proceedings of the Design Society: DESIGN Conference*. 1, 225–234 (2020). <https://doi.org/10.1017/dsd.2020.61>.
35. Franciscone, C.: EEZYbotARM MK2, http://www.eezyrobots.it/eba_mk2.html#, last accessed 2024/05/16.